

УДК 343.976:343.82

Самойленко Наталія Сергіївна –

студентка I курсу магістратури

Інституту прокуратури та

кримінальної юстиції

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Natalia S. Samoilenko –

the first-year student of magistracy

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute

Yaroslav Mudryi National Law University

(106 Pushkinska Street Kharkiv 61023 Ukraine)

Щодо доцільності застосування замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі

У статті досліджено можливість застосування замісної підтримувальної терапії як методу лікування наркотичної залежності в місцях позбавлення волі. Проаналізовано необхідність надання доступу ув'язненим до замісної підтримувальної терапії в контексті забезпечення конституційних прав засуджених, виконання і відбування покарань відповідно до принципів гуманізму та поваги до прав і свобод людини, а також в аспекті реалізації програм профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІД в місцях позбавлення волі.

Ключові слова: *замісна підтримувальна терапія, наркотична залежність, засуджені, місця позбавлення волі, лікування, право на охорону здоров'я, медичну допомогу.*

В статті досліджена можливість застосування замісної підтримувальної терапії як методу лікування засуджених в місцях позбавлення волі. Проаналізовано необхідність надання доступу ув'язненим до замісної підтримувальної терапії в контексті забезпечення конституційних прав засуджених, виконання і відбування покарань відповідно до принципів гуманізму та поваги до прав і свобод людини, а також в аспекті реалізації програм профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІД в місцях позбавлення волі.

Ключевые слова: *заместительная поддерживающая терапия, наркотическая зависимость, осужденные, места лишения свободы, лечение, право на охрану здоровья, медицинскую помощь.*

N.S. Samoilenko About Expediency of Application of Substitution Maintenance Therapy in the Places of Imprisonment

In the article possibility of application of substitution maintenance therapy as the method of treatment of drug addiction in the places of imprisonment is studied. The state of implementation of medical programs of substitution maintenance therapy in the public sector of medicine in Ukraine is investigated. The procedure of rendering of medical and preventive care to drug addicts in penitentiary institutions is considered. It is indicated that the traditional approach to treatment of drug addicts in places of deprivation of liberty is ineffective. It is noted that indicators of the use of drugs in penitentiary institutions tend to increase.

The necessity of provision of substitution maintenance therapy in the context of providing of constitutional rights for convicts and an implementation of punishments in accordance with principles of humanity and respect for human rights is analyzed. The provisions of national legislation and international standards that indicate that medical care should be accessible to prisoners without significant restrictions is set out. The using of substitution maintenance therapy in the aspect of realization of the programs of HIV/AIDS prevention in the places of imprisonment is considered. The foreign experience of using this progressive method of treatment is noticed.

The introducing of integrated treatment, which will correctly combine substitution maintenance therapy with psychological and social rehabilitation measures and other existing methods of treatment, into the practice

is proposed. The importance of a rigorous study of the conditions under which substitution maintenance therapy can be successfully implemented in places of deprivation of liberty is emphasized.

Keywords: *substitution maintenance therapy, drug addiction, convicts, places of imprisonment, treatment, right to health care, medical aid.*

Постановка проблеми. Реалізація проголошеного нашою державою стратегічного курсу на набуття повноправного членства в Європейському Союзі (європейського курсу) вимагає не лише декларування прогресивних європейських стандартів, а й їхнє запровадження в практику, в тому числі й в практику виконання кримінальних покарань. В контексті забезпечення конституційних прав засуджених, виконання і відбування покарань відповідно до принципів гуманізму та поваги до прав і свобод людини розглядається питання щодо надання доступу ув'язненим до замісної підтримувальної терапії (далі ЗПТ) як методу лікування наркотичної залежності. До того ж, нині ЗПТ є невід'ємною частиною сучасної стратегії у боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД, що лише посилює актуальність розгляду такої новації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання запровадження замісної підтримувальної терапії розглядалися в публікаціях таких фахівців, як Автухов К. А., Байлов А. В., Батиргарєєва В. С., а також дослідженнях та звітах неурядових (у тому числі й міжнародних) організацій. Окремих аспектів цієї проблеми опосередковано торкалися у своїх працях такі вчені в галузі кримінально-виконавчого права як Стефанов С. О., Градецький А. В., Мельник П. В. та ін. Натомість спеціально й відокремлено ці питання в монографічних та дисертаційних дослідженнях не вивчалися. Саме цим і обґрунтовується актуальність цієї статті.

Невирішені раніше проблеми. Відсутність в Україні належного нормативного регулювання лікування наркозалежних засуджених в місцях позбавлення волі в сучасних умовах вказує на невирішеність даної проблеми в нашій державі. Відкритим залишається питання запровадження в місцях позбавлення волі не просто замісної підтримувальної терапії, а такого варіанту як комплексне лікування наркотичної залежності, в основу якого буде покладено ЗПТ.

Метою статті є дослідження можливості застосування замісної підтримувальної терапії як методу лікування в установах виконання

покарань України та оцінка переваг запозичення такого досвіду в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) – це вид лікування опіоїдної залежності, при якому використовують речовини, які мають подібну до героїну та морфіну дію на головний мозок людини, що дозволяє запобігти розвитку синдрому відміни та блокувати потяг до нелегальних опіоїдів [1]. Багато наукових досліджень, у тому числі проведених і в Україні, підтверджують, що найбільш ефективним і науково обґрунтованим методом лікування опіоїдної залежності є ЗПТ метадоном або бупренорфіном. Цей метод лікування рекомендований Економічною та соціальною радою ООН (ЕКОСОП ООН), Об'єднаною програмою ООН зі СНІДу, Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі ВООЗ), Комісією ООН з наркотичних засобів, Управлінням ООН з наркотиків і злочинності та рядом інших провідних медичних і наукових організацій. Метадон та бупренорфін включені до Модельного списку життєво важливих лікарських засобів ВООЗ з 2007 року [2, с. 175-177].

При цьому важливо розуміти, що ЗПТ не рятує пацієнта від синдрому опіоїдної залежності, а лише видозмінює цей синдром таким чином, що більшість негативних наслідків вживання нелегальних наркотиків може бути зведена до мінімуму. Так, наприклад, значно зменшуються ризики, пов'язані з ін'єкціями, а саме зараження ВІЛ, гепатитами, інфекціями [1]. Вживання цих препаратів не тягне за собою відчутних змін у стані здоров'я (не шкодить йому) та не пов'язане зі смертністю від передозування [2, с. 179].

В Україні впровадження лікувальних програм замісної підтримувальної терапії в громадському секторі медицини розпочалося з 2005 року та законодавчу підтримку отримало в 2008 році [3]. Нині основний нормативно-правовий акт, який регулює відносини в цій сфері – наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2012 року Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної

терапії хворих з опіоїдною залежністю. Станом на 1 листопада 2018 року дана послуга функціонує у 178 медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України, нею в громадському секторі медицини було охоплено 11056 пацієнтів, що становить 26,6% від осіб, які офіційно зареєстровані зі встановленим діагнозом [3].

Щодо того, чи має місце практика застосування такого лікування в установах виконання покарань, то на сьогодні діє спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та Державної служби України з контролю за наркотиками від 22 жовтня 2012 року Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії. Проте такий порядок передбачений саме для продовження лікування, тобто для осіб, які розпочали курс лікування ще до потрапляння в місце несвободи. Як впливає із назви цього акта, його дія не поширюється на засуджених, що перебувають в умовах повної ізоляції, тобто перебувають у виправних колоніях. Отже, дотепер питання щодо можливості отримання замісної підтримувальної терапії в таких місцях несвободи як виправні колонії не вирішено. Хоча на думку багатьох українських експертів, не існує жодних юридичних перешкод для її впровадження в даних установах виконання покарань України [2, с. 175]. Відомо, що ЗПТ призначають більш ніж 10 % усіх ув'язнених у семи державах-членах Європейського Союзу й від 3 до 10 % – ще в дев'яти країнах [2, с. 177].

У системі нормативно-правових актів України відсутній акт, що безпосередньо регулює організацію лікування наркозалежних в установах виконання покарань. Надання лікувально-профілактичної допомоги хворим наркоманією здійснюється за допомогою організації примусового і добровільного лікування наркоманів [4, с. 223]. На сьогодні немає єдиного методу лікування, ефективного для всіх пацієнтів. Можна говорити лише про певну послідовність лікувального впливу на хворих на наркоманію в установах виконання покарань [5, с. 53].

Процес примусового лікування передбачає декілька етапів. На першому етапі проводиться активна терапія та зняття симптомів абстиненції (синдрому відміни), викликаних припиненням вживання наркотичного засобу, від якого існує залежність. Після цього засуджені переходять до етапу повного утримання від вживання психоактивних речовин, що цілком може бути забезпечене в умовах несвободи. Саме такий підхід є традиційним у лікуванні наркозалежних ув'язнених [2, с. 179].

Проте практика показує, що лише незначна частина хворих пацієнтів з опіоїдною залежністю може витримати це, адже в цьому стані фізіологічно обумовлена потреба в наркотичних речовинах настільки інтенсивна, як потреба їсти чи дихати. До того ж синдром відміни характеризується групою симптомів різної важкості, серед яких, наприклад, біль у м'язах чи сильні спазми у животі. При цьому потяг до наркотику триває й після того, як фізичні симптоми стихають [1]. Таким чином, абстинентний синдром пов'язаний із надзвичайно сильними фізичними та моральними стражданнями. Така ситуація доповнюється ще й такими факторами, як важка соціальна адаптація в місцях позбавлення волі, високий рівень наявних у засуджених психічних розладів, низька ефективність психотерапії, тощо [2, с. 179]. До того ж, стереотип про терапевтичний ефект ізоляції для наркозалежних осіб, який був поширений, нині науково спростований [2, с. 175].

Недостатня увага з боку держави до питань лікування наркозалежних засуджених сприяє тому, що показники вживання наркотичних засобів в установах виконання покарань мають тенденцію до збільшення. Регулярне вживання наркотиків або наркотична залежність реєструється серед більшості ув'язнених, причому частка вживання ін'єкційних наркотиків складає від 15 до 50 % [6, с. 261-262].

Відповідно до звітів Міжнародного товариства прав людини (української секції) ув'язнені не отримують належних медичних послуг, а оздоровлення не контролюється установами виконання покарань, що призводить до погіршення їх стану, а іноді й до смерті. Хворі на наркоманію засуджені вимушені боротися з наркотичною залежністю самотійно [7].

Невжиття заходів щодо зняття або запобігання абстинентному синдрому щодо наркозалежних ув'язнених осіб є порушенням їхнього права на медичну допомогу. У цьому контексті важливо зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини позбавлення таких осіб права на доступ до медичної допомоги розглядається не інакше як катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження [7]. Спеціальний доповідач ООН з питань катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання Х. Мендес у своїй доповіді 2013 р. підкреслив, що відмова в замісній терапії може порушувати право людини на свободу від тортур [5, с. 58]. Замісна терапія в таких ситуаціях сприяла б полегшенню страждань хворого.

При теперішньому лікуванні повна відмова від вживання наркотичних засобів доповнюється різними методами здійснення виховного впливу на особу: проведення сеансів психотерапії, виховних бесід, рольових тренінгів, релаксації, навчання навичкам психосоматичної саморегуляції, трудотерапія тощо [8, с. 107]. Все це спрямовано на корекцію поведінкових порушень; нормалізацію психічного стану; виявлення основного синдрому комплексу психічної залежності; визначення протирецидивного лікування [5, с. 54]. Проте, як правило, на цьому етапі такі форми виховної роботи малоєфективні, що зумовлено особливим хворобливим психофізичним станом наркоманів, які, повністю відмовившись від вживання наркотичних засобів, характеризуються зниженим сприйняттям агітаційних заходів, поганим самопочуттям, різними соматичними, вегетативно-судинними і психічними розладами, низькою працездатністю [4, с. 223].

Як зазначено в статті 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Частина 1 статті 27 Конституції проголошує, що захист життя людини є обов'язком держави. Стаття 49 Конституції закріплює право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування [9]. Природно, що це право є й у засуджених осіб, оскільки вони користуються всіма правами людини та

громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, законами України і встановлених вироком суду [10]. На право засуджених на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбачених законом, прямо вказується в абз. 6 ч. 1 ст. 8 КВК. І в системі медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних заходів, що вживаються з метою забезпечення реалізації цього права, закріплена така можливість засудженого, як можливість для осіб, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, за їх письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених захворювань [10].

Важливим принципом організації медичної допомоги Державної кримінально-виконавчої служби України має стати дотримання Європейських пенітенціарних правил, III частина яких наголошує, що ув'язнені повинні мати доступ до медичних послуг, які існують у країні, без дискримінації за ознакою їхнього правового становища; всі необхідні медичні, хірургічні та психіатричні послуги, у тому числі наявні в цивільних установах, мусять бути надані й ув'язненим [11]. Ще в 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила, що «всі ув'язнені мають право на отримання медичної допомоги, включаючи профілактичні заходи, аналогічні тим, що є доступними в суспільстві без дискримінації, пов'язаної, зокрема, з юридичним статусом чи національністю. Затверджені в національних програмах боротьби зі СНІД загальні принципи повинні впроваджуватися в повному обсязі як для загального населення, так і для ув'язнених» [2, с. 175]. ЗПТ розуміється як частина системи надання медичної допомоги, що підтверджується її нормативним закріпленням та практичною доступністю особам не лише на волі, але й в деяких місцях несвободи (наприклад, виправних центрах). Отже, якщо в цивільному секторі на сьогодні одинадцять тисяч хворих мають доступ до підтримувальної терапії, чому в колонії жодна людина не отримує такого лікування? Таким чином, в умовах місць позбавлення волі ці особи не можуть належно лікуватися чи отримувати

необхідні профілактичні послуги, які були б доступні їм на волі, що є грубим порушенням їх конституційних прав.

Лікування наркотичної залежності за допомогою замісної підтримувальної терапії розглядається також в контексті профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІД в місцях позбавлення волі. Адже на 1 січня 2016 р. у місцях позбавлення волі на підконтрольній Україні території утримувалися 69 997 осіб, з яких – 4 145 осіб ВІЛ-інфіковані [13, с. 37], що складає майже 6% від усього контингенту, що утримується в місцях позбавлення волі [5, с. 58]. Здавалось би, ізоляція засуджених та контроль за ними мали б блокувати доступ до наркотичних засобів та припинити їх вживання, проте як показують дослідження, засуджені знаходять способи отримання нелегальних опіатів. Найбільш ризикованою щодо інфікування ВІЛ та гепатитами В та С є практика використання засудженими спільного нестерильного інструментарію під час ін'єкційного вживання наркотичних речовин [12]. Таким чином, темпи поширення ВІЛ-інфекції серед ув'язнених набагато вищі, ніж у загальній популяції. Після звільнення колишні ув'язнені можуть становити загрозу, оскільки виступають джерелом поширення ВІЛ серед населення України [2, с. 174]. Щодо цього ЗПТ має істотні переваги – препарат можна вживати перорально, тобто немає потреби робити ін'єкції [1].

Деякі заперечення щодо доцільності запровадження замісної підтримувальної терапії базуються на тому, що це може негативно вплинути на безпеку і дисципліну у виправних колоніях і, крім того, це суперечить самій логіці й завданням виконання-відбування покарання. Проте досвід інших країн включно з колишніми «пострадянськими» (Молдова, Киргизстан, Вірменія) свідчить, що впровадження замісної підтримувальної терапії значно поліпшує атмосферу у виправних закладах: суттєво зменшується кількість порушень режиму, постачання нелегальних наркотиків, споживання алкоголю, тощо [13]. До того ж, ЗПТ демонструє значну економічну ефективність порівняно з всіма іншими видами лікування. Це робить її доступною навіть у країнах з обмеженими ресурсами. Так, наприклад, вартість метадону на річний курс лікування одного пацієнта може становити 60-80 доларів на рік [1].

Причиною критики ЗПТ в місцях позбавлення волі є також припущення про зловживання з боку медичних працівників та адміністрації виправних установ, що призводитиме до надмірного поширення даних лікарських речовин. Щодо цього рекомендується запозичити досвід більшості країн, які керуються такими показаннями до ЗПТ: встановлений діагноз залежності від опіоїдів; пацієнт вживає опіоїд ін'єкційним шляхом декілька років; в анамнезі є безуспішні спроби лікування, орієнтованого на утримання від наркотиків; пацієнт досяг 18 років (хоча в ряді країн цей вік знижено до 16) [2, с. 179].

Позбавлення від наркотичної залежності в місцях позбавлення волі можливе й іншими методами, до того ж, ЗПТ у середовищі поза місцями позбавлення волі спрямована на попередження тих ризиків, які в установах виконання покарань при належній організації можна повністю контролювати: вживання нелегальних наркотиків та поширення ВІЛ. Так, заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов з цього приводу зазначив, що з точки зору постійного нагляду за ув'язненими можна отримати майже 100 % результат ефективності застосування як медичних, так і психологічних практик для боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу в закладах виконання покарань [3]. Проте чи не гуманніше було б зменшити страждання засуджених та використовувати ЗПТ в поєднанні з заходами соціальної та психологічної реабілітації чи іншими методами лікування, спрямованими на поступове зменшення вживання цих препаратів та подальшу повну відмову від них.

Висновки. Криміногенна ситуація в Україні, у тому числі в місцях позбавлення волі, залишається складною, і питання посилення боротьби зі злочинністю і її превентивний характер мають знаходитись у центрі уваги правоохоронних органів [14, с. 73]. Наркозалежні засуджені до позбавлення волі, не маючи доступу до ЗПТ, зазнають труднощів у реалізації свого права на отримання медичної допомоги, а тому залишаються соціально вразливою верстою населення. Впровадження сучасних методів лікування хворих на наркозалежність ув'язнених, в тому числі й замісної терапії, є надзвичайно важливим заходом. Відразу підкреслимо: призначення ЗПТ не повинно

виключати вже існуючі методи лікування опіюдної залежності, а має стати важливим доповненням до них. Тобто необхідно розглядати комплексне лікування - призначення тривалого лікування ЗПТ одночасно із заходами психологічної та соціальної реабілітації, такими як, наприклад, кваліфікована психотерапевтична допомога чи програма 12 кроків подолання наркотичної залежності із залученням представників громадських, благодійних та релігійних організацій [11]. Проте такі новації потребують ретельного дослідження умов, за

яких ЗПТ може бути успішно впроваджена в місцях позбавлення волі, а також проведення об'єктивної оцінки результатів такого лікування. І лише у разі підтвердження ефективності такого комплексного лікування із застосуванням замісної підтримувальної терапії, воно достойне на масштабне запровадження в системі установ виконання покарань України.

Список використаних джерел:

1. Замісна терапія. Аналітичний огляд. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. URL: <http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/substitutiontherapy.pdf>.
2. Автухов К. А., Байлов А. В., Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2016. № 2 (13). С. 173-181.
3. Представники Адміністрації ДКВС України взяли участь у тренінгу «Комплексне лікування засуджених з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіюдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії». Державна кримінально-виконавча служба України: офіційний веб-сайт. URL: <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/897616>.
4. Стефанов С. О., Рублевський А. П. Профілактика наркоманії в місцях позбавлення волі. *Актуальні проблеми держави і права*. 2003. Вип. 21. С. 222-228.
5. Батиргарєєва В. С. Щодо можливості запровадження замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2016. Вип. 32. С. 50-68.
6. Градецький А. В. Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України. *ФП*. 2012. Вип. 4. С. 261-266.
7. Експертний центр з прав людини за підтримки програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду «Відродження». Дотримання прав вразливих груп населення у діяльності правоохоронних органів. Аналітичний звіт. Київ. 2016. URL: http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/dotrymannja_prav_vrazlyvyh_grup.pdf.
8. Федорук О.О., Яковець І.С. Права людини за ґратами: практичний посібник. Київ. 2016. 256 с.
9. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
10. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України 11 липня 2003 року № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
11. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила. Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032.
12. Балакірева О.М., Бондар Т.В. Аналітичний звіт за результатами кабінетного дослідження «Секторальна політика України з попередження поширення ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, що взяті під варту». URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KSND.pdf.
13. Звіт про відвідування м. Суми групою дослідників за проектом «Співпраця із запобігання поширення ВІЛ в місцях позбавлення волі» від 5 червня 2018 р. Український інститут політики громадського здоров'я. URL: http://www.uihp.org.ua/media/k2/attachments/Zvit_Sumy_2018.pdf.
14. Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології: моногр. / Н. В. Сметаніна; за заг. ред. В. В. Голіни. Х. : Право, 2016. 192 с.

References:

1. Zamisna terapiia. Analitychnyi ohliad. Mizhnarodnyi Alians z VIL/SNID v Ukraini. URL: <http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/substitutiontherapy.pdf>.
2. Avtukhov K. A., Bailov A. V., Zamisna pidtrymuiucha terapiia v mistsiakh nesvobody: mizhnarodnyi dosvid. *Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2016. № 2 (13). S. 173-181.
3. Predstavnyky Administratsii DKVS Ukrainy vziyali uchast u treninhu “Kompleksne likuvannia zasudzhenykh z psykhychnymy ta povedinkovymy rozladamy vnaslidok vzhyvannia opioidiv z vykorystanniam preparativ zamisnoi pidtrymuvalnoi terapii”. Derzhavna kryminalno-vykonavcha sluzhba Ukrainy: ofitsiyni veb-sait. URL: <http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/897616>.
4. Stefanov S. O., Rublevskiy A. P. Profilaktyka narkomanii v mistsiakh pozbavlennia voli. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2003. Vyp. 21. S. 222-228.
5. Batoryhareieva V. S. Shchodo mozhyvosti zaprovadzhennia zamisnoi pidtrymuvalnoi terapii u mistsiakh pozbavlennia voli. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu*. 2016. Vyp. 32. S. 50-68.
6. Hradetskyi A. V. Zapobihannia narkotyzmu v ustanovakh vykonannia pokaran Ukrainy. FP. 2012. Vyp. 4. S. 261-266.
7. Ekspertnyi tsestr z prav liudyny za pidtrymky prohramy “Hromadske zdorov’ia” Mizhnarodnoho fondu “Vidrodzhennia”. Dotrymannia prav vrazlyvykh hrup naseleння u diialnosti pravookhoronnykh orhaniv. Analitychnyi zvit. Kyiv. 2016. URL: http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/dotrymannja_prav_vrazlyvyh_grup.pdf.
8. Fedoruk O.O., Yakovets I.S. Prava liudyny za gratamy: praktychnyi posibnyk. Kyiv. 2016. 256 s.
9. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
10. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy 11 lypnia 2003 roku № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
11. Yevropeiski penitentsiarni (v’iaznychni) pravyla. Rekomendatsiia № R (2006)2 Komitetu Ministriv derzhav-uchasnyts. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032.
12. Balakirieva O.M., Bondar T.V. Analitychnyi zvit za rezultatamy kabinetnoho doslidzhennia “Sektoralna polityka Ukrainy z poperedzhennia poshyrennia VIL-infektsii sered zasudzhenykh ta osib, shcho vziati pid vartu”. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KSND.pdf.
13. Zvit pro vidviduvannia m. Sumy hrupoiu doslidnykiv za proektom “Spivpratsia iz zapobihannia poshyrennia VIL v mistsiakh pozbavlennia voli” vid 5 chervnia 2018 r. Ukrainskyi instytut polityky hromadskoho zdorov’ia. URL: http://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/Zvit_Sumy_2018.pdf.
14. Smetanina N. V. Naukovi pidkhody do teorii zlochynnosti u suchasni ukrainskii kryminolohii: monohr. / N. V. Smetanina; za zah. red. V. V. Holiny. Kh. : Pravo, 2016. 192 s.